

**ПОЛЕВАЯ ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ ЗЕМЛЯНИКИ
САДОВОЙ (*FRAGARIA* × *ANANASSA*) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
АДАптиРОВАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ В ПОДМОСКОВЬЕ
FIELD EVALUATION OF STRAWBERRY (*FRAGARIA* ×
ANANASSA) ACCESSIONS FOR THE FORMATION OF AN
ADAPTED COLLECTION IN THE MOSCOW REGION**

И.А. Панков, А.Р. Бухарова

I.A. Pankov, A.R. Bukharova

*ФГБОУ ВО Минсельхоза РФ «Российский государственный
университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского»*

(Университет Вернадского)

Vernadsky Russian State University of National Economy

(Vernadsky University)

E-mail: pan82@yandex.ru

Аннотация. В условиях рискованного земледелия Подмоскovie необходима оценка сортов земляники садовой в реальных производственных условиях. В сезон 2025 года (холодная затяжная весна, избыточное увлажнение) проведена полевая оценка 36 сортобразцов *Fragaria* × *ananassa* разного возраста на производственных посадках в Коломенском районе и на селекционном участке в Бронницком районе Московской области. Изучены фенология, урожайность, устойчивость к грибным болезням. Неблагоприятные погодные условия вызвали задержку цветения на 5–7 дней и снижение урожайности. Оздоровленный *in vitro* клон Фестивальная ромашка показал высокую вегетативную силу, но восприимчивость к серой гнили. По урожайности выделены: Подарок Учителю, Конрад, Полка (4 года); Фортуна, Винтер Стар, Мара де Буа (2 года).

Abstract. In the risky farming conditions of the Moscow region, field evaluation of 36 strawberry cultivars of different ages was carried out in the 2025 season (cold spring, excessive moisture). Phenology, yield, and resistance to fungal diseases were studied. Unfavorable weather caused a delay in flowering and reduced yield. The *in vitro* regenerated clone 'Festivalnaya Romashka' showed high vegetative vigour but susceptibility to grey mould. Preliminary yield leaders were identified: Podarok Uchitelyu, Konrad, Polka (4 years); Fortuna, Winter Star, Mara de Bois (2 years).

Ключевые слова: земляника садовая, *Fragaria* × *ananassa*, полевая оценка, урожайность, устойчивость к болезням, *in vitro*, Московская область

Keywords: strawberry, *Fragaria* × *ananassa*, field evaluation, yield, disease resistance, *in vitro*, Moscow region

ВВЕДЕНИЕ

Земляника садовая — одна из ведущих ягодных культур в Центральной России. В условиях Подмоскovie, характеризующихся неустойчивыми погодными условиями, успех возделывания во многом определяется правильным подбором сортов, сочетающих урожайность, устойчивость к грибным болезням и адаптивность к местному климату [1, 2]. Большинство исследований выполнено на опытных станциях со строгим соблюдением методик, тогда как данные о поведении сортов в реальных производственных условиях (крупные посадки, фермерские хозяйства) фрагментарны [3]. Между тем именно такая информация наиболее востребована практиками.

Цель настоящей работы — сравнительная полевая оценка сортообразцов земляники садовой разного происхождения и возраста в условиях Московской области для выделения перспективных форм, пригодных для дальнейшего изучения и использования в селекции.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в 2025 году в двух локациях Московской области. Коломенский район (товарное поле): 21 сорт 4-го года вегетации и 8 сортов 2-го года. Бронницкий район (селекционный участок): 7 образцов 3-го года. Метеоусловия мая-июня характеризовались пониженными температурами, обилием осадков и облачных дней, что создало стресс и высокую инфекционную нагрузку [4]. Учёт фенологии, урожайности (30 растений на сорт, три блока), устойчивости к болезням (5-балльная шкала) проводили по стандартным методикам [5]. Статистический анализ – однофакторный ANOVA и тест Тьюки ($p < 0,05$).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Начало вегетации отмечено в третьей декаде апреля. Массовое цветение из-за холодной погоды сдвинулось на 5–7 дней и пришлось на 20–25 мая. У сортов Альбион, Мара де Буа, Фортуна зафиксировано повреждение цветков заморозками (до 15%). Продолжительность цветения составила 12–18 дней.

По срокам начала созревания сорта разделены на три группы:

- раннеспелые (Клери, Хоней, Талка, Элиана, Фортуна, Альбион, Мара де Буа, Отбор №24) — 10–12 июня;
- среднеспелые (Витязь, Конрад, Троицкая, Полка, Подарок Учителю, Фестивальная ромашка, большинство НСД) — 13–17 июня;
- позднеспелые (Студенческая, Симфония, Альфа, Цунаки, Мальвина) — 18–25 июня.

Урожайность существенно различалась между сортами (таблица

1). В стрессовых условиях 2025 года все сорта показали урожайность ниже их потенциальных возможностей, что проявлялось в уменьшении средней массы ягоды и общего числа ягод на куст [6].

Таблица 1. Урожайность изученных сортообразцов (2025 г.)

№	Наименование сортотипа	Группа	Число ягод на куст, шт.	Средняя масса ягоды, г	Урожайность, г/куст
Участок №1, Коломна					
1	Клери	КСД	21,3 ± 1,2	10,5 ± 0,4	224 ± 14
2	Купчиха	КСД	16,8 ± 1	12,2 ± 0,5	205 ± 12
3	Хоней	КСД	15,2 ± 0,9	13 ± 0,5	198 ± 11
4	Монтерей	НСД	8,5 ± 0,6	11,5 ± 0,4	98 ± 8
5	Альбион	НСД	13,1 ± 0,8	13,2 ± 0,5	173 ± 10
6	Аромас	НСД	11 ± 0,7	11,8 ± 0,4	130 ± 9
7	Витязь	КСД	15 ± 0,9	12,9 ± 0,5	194 ± 11
8	Осенняя забава	НСД	13,4 ± 0,8	13 ± 0,5	174 ± 10
9	Трибьют	НСД	24,3 ± 1,4	12 ± 0,5	290 ± 16
10	Талка	КСД	33,5 ± 1,8	9,2 ± 0,3	308 ± 15
11	Студенческая	КСД	20,4 ± 1,2	10,5 ± 0,4	214 ± 13
12	Кубата	КСД	19 ± 1,1	11,3 ± 0,4	215 ± 13
13	Конрад	КСД	29,8 ± 0,8	12,8 ± 0,5	381 ± 18
14	Троицкая	КСД	21 ± 1,2	11,5 ± 0,4	242 ± 14
15	Симсон	КСД	24,5 ± 1,4	12 ± 0,5	295 ± 16
16	Вивара	НСД	7,2 ± 0,5	10,5 ± 0,4	76 ± 6
17	Маркат	КСД	13 ± 0,8	10,8 ± 0,4	140 ± 9
18	Подарок Учителю	КСД	33,2 ± 1,8	12,5 ± 0,5	415 ± 20
19	Симфония	КСД	11,3 ± 0,7	11,2 ± 0,4	125 ± 8
20	Альфа	КСД	20,5 ± 1,2	13,5 ± 0,5	277 ± 15
21	Полка	КСД	29 ± 1,6	12,2 ± 0,5	354 ± 17
Участок №2, Коломна					
22	Элиана	КСД	15,5 ± 0,9	12,8 ± 0,5	198 ± 12
23	Фортуна	КСД	27,8 ± 1,5	15,5 ± 0,6	431 ± 21
24	Винтер Стар	КСД	24 ± 1,3	13,5 ± 0,5	324 ± 16
25	Свит Сенсейшн	КСД	10,5 ± 0,7	19,5 ± 0,8	205 ± 13

№	Наименование сорта/типа	Группа	Число ягод на куст, шт.	Средняя масса ягоды, г	Урожайность, г/куст
26	Флорида Бьюти	НСД	3,8 ± 0,3	14,5 ± 0,6	55 ± 5
27	Фавори	НСД	15,2 ± 0,9	11,2 ± 0,4	170 ± 10
28	Мара де Буа	НСД	15,5 ± 0,9	11 ± 0,4	170 ± 15
29	Мальвина	КСД	10,2 ± 0,7	18,5 ± 0,7	189 ± 12
Участок №3, Бронницы					
30	Фестивальная ромашка (in vitro)	КСД	18,5 ± 1,1	7,2 ± 0,3	133 ± 9
31	Бьянка Фрагола	КСД	5,8 ± 0,4	5,8 ± 0,2	34 ± 3
32	Холковская	КСД	7,5 ± 0,5	6,5 ± 0,3	49 ± 4
33	Цунаки	КСД	7,2 ± 0,5	6,8 ± 0,3	49 ± 4
34	Отбор №24	КСД	9,5 ± 0,7	12,5 ± 0,5	119 ± 9
35	Мурано	НСД	2,8 ± 0,2	9,5 ± 0,4	27 ± 3
36	<i>Fragaria virigis</i>	вид	2,5 ± 0,2	3,2 ± 0,1	8 ± 1

*НСР для группы 4-летних – 38 г/куст; для группы 2-летних – 35 г/куст; для группы Бронницы – 25 г/куст. SEM – стандартная ошибка среднего.

В группе 4-летних сортов наибольшую урожайность показали Подарок Учителю (415 г/куст), Конрад (381 г/куст) и Полка (354 г/куст). Среди 2-летних лидировали Фортуна (431 г/куст), Винтер Стар (324 г/куст) и Мара де Буа (170 г/куст). На селекционном участке в Бронницах урожайность всех образцов была значительно ниже (8–133 г/куст) из-за отсутствия интенсивной агротехники (капельный полив, регулярные подкормки), более старого возраста растений (3 года без омоложения) и менее плодородной почвы по сравнению с производственными посадками.

Устойчивость к болезням и вредителям. В таблице 2 для наглядности приведены данные по сортообразцам с наименьшим и наибольшим поражением; остальные изученные формы занимали промежуточное положение (средний балл 2,0–2,5).

Таблица 2. Устойчивость к грибным болезням (балл 1–5) у контрастных по поражению сортообразцов

№	Наименование сорта/типа	Серая гниль	Мучн. роса	Белая пятн.	Бурая пятн.	Ср. балл по гр.
Участок №1, Коломна						
1	Купчиха	2	2	2	2	2
2	Трибьют	2	2	2	2	2
3	Конрад	2	2	2	2	2
4	Симсон	2	2	2	2	2
5	Полка	2	2	2	2	2
6	Мара де Буа	2	2	2	2	2
7	Отбор №24	3	1	1	1	2
8	Талка	4	2	2	3	2,8
9	Мальвина	4	3	3	3	3,3
10	Фестивальная ромашка (in vitro)	4	1	2	2	2,3

Наименьшее поражение серой гнилью (2 балла) отмечено у Полки, Симсона, Трибьюта, Мары де Буа, Купчихи, а также у Отбора № 24 (3 балла). Сильно восприимчивы (4 балла) Талка, Мальвина и оздоровленный клон Фестивальная ромашка. Потери урожая от гнилей ягод у восприимчивых сортов достигали 25–35%. Пятнистости листьев развиты умеренно (2-3 бала). Из вредителей наибольший вред причиняли слизни (3-4 балла у сортов с ягодами, лежащими на земле).

Статистический анализ. ANOVA выявила достоверные различия между сортами в группе 4-летних растений по урожайности ($F = 34,21$; $p < 0,001$), массе ягоды ($F = 14,21$; $p < 0,001$) и числу цветonoсов ($F = 11,24$; $p < 0,001$). В группе 2-летних различия также значимы (F от 5,41 до 21,34; $p < 0,01$). В группе Бронниц из-за малого числа образцов результаты ANOVA предварительны.

Обсуждение. В стрессовых условиях 2025 года итоговая урожайность всех сортов оказалась ниже их потенциальных возможностей, что согласуется с данными [4, 6]. Тем не менее выделились формы, сохранившие относительно высокую урожайность: среди 4-летних — Подарок Учителю (415 г/куст), Конрад (381 г/куст), Полка (354 г/куст); среди 2-летних — Фортуна (431 г/куст), Винтер Стар (324 г/куст), Мара де Буа (170 г/куст). Эти сорта предварительно рекоменду-

ются для дальнейшего изучения в регионе.

Низкая урожайность на селекционном участке в Бронницах (8–133 г/куст) объясняется отсутствием капельного полива, регулярных подкормок и омоложения растений, что приближает условия к любительскому садоводству. Даже в таких условиях оздоровленный клон Фестивальная ромашка и Отбор №24 показали относительно лучшие результаты (133 и 119 г/куст), что указывает на их адаптивный потенциал.

Оздоровленный *in vitro* клон Фестивальная ромашка подтвердил высокую вегетативную силу (обильное образование цветоносов), но сохранил восприимчивость к серой гнили (балл 4, потери ~30%). Это ожидаемо, так как метод *in vitro* устраняет вирусы, но не меняет сортовую устойчивость к грибным патогенам. В неблагоприятные по погодным условиям годы такой сорт требует усиленной фунгицидной защиты.

Ограничения исследования. Работа выполнена в один сезон на ограниченном числе участков. Агротехника на производственных посадках не контролировалась авторами (по регламенту хозяйства), что могло внести вариабельность в учёты. Лабораторная идентификация возбудителей гнилей (альтернариоз, антракноз) не проводилась, поэтому потери урожая оценены интегрально. Отсутствуют данные по вирусным инфекциям (ИФА не выполнялся). Результаты носят предварительный характер и требуют повторения в последующие 2–3 года для формирования окончательных рекомендаций по сортовой коллекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате полевой оценки 36 сортообразцов земляники садовой в холодный и дождливый сезон 2025 года выявлены значительные межсортовые различия по фенологии, урожайности и устойчивости к болезням внутри каждой возрастной группы.

2. Неблагоприятные погодные условия вызвали задержку цветения, снижение массы ягод и урожайности. Защитные обработки не смогли полностью предотвратить потери из-за высокой инфекционной нагрузки.

3. Оздоровление *in vitro* улучшило фитосанитарное состояние клона Фестивальная ромашка, но не снизило его восприимчивости к серой гнили, что ожидаемо и требует учёта при выращивании.

4. Предварительно, по результатам одного стрессового сезона, в группе 4-летних сортов наибольшую урожайность показали Подарок Учителю, Конрад, Полка; в группе 2-летних – Фортуна, Винтер Стар,

Мара де Буа. Для включения в региональную коллекцию требуется подтверждение в последующие 2–3 года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айтжанова, С.Д. Профессор Айтжанова Светлана Дмитриевна: Избранные научные труды / С.Д. Айтжанова. - Брянск: Брянский ГАУ, 2024. - 127 с. - Текст: *непосредственный*.
2. Бухарова, А.Р. История развития питания растений: учебное пособие / А.Р. Бухарова, А.В. Соловьев, А.Ф. Бухаров. - Балашиха: РГАЗУ, 2023. - 144 с. - Текст: *непосредственный*.
3. Говорова, Г. Ф. Стратегия, тактика и методы селекции земляники садовой на комплексную устойчивость к болезням и вредителям / Г. Ф. Говорова // Селекция и сорторазведение садовых культур : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 170-летию ВНИИСПК, Орёл, 02–05 июня 2015 года / Редколлегия: Князев С.Д., Грюнер Л.А., Красова Н.Г., Леоничева Е.В., Макаркина М.А., Седышева Г.А., Синицына Е.Г.. Том 2. – Орёл: Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, 2015. – С. 32-34.
4. Гореликова, О. А. Биохимический анализ перспективных сортов-интродуцентов земляники садовой в условиях Краснодарского края / О. А. Гореликова, Т. Г. Причко // Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. – 2018. – Т. 14. – С. 159-163. – DOI 10.30679/2587-9847-2018-14-159-163.
5. Зубкова, М. И. Оценка сортов земляники по биохимическим и органолептическим качествам ягод в условиях Орловской области / М. И. Зубкова, М. А. Макаркина, С. Д. Князев // Вестник аграрной науки. – 2020. – № 4(85). – С. 9-15. – DOI 10.17238/issn2587-666X.2020.4.9.
6. Лушпин, М. Н. Организация ягодника для производства земляники садовой / М. Н. Лушпин, Н. В. Коцарева // Материалы национальной научно-практической студенческой конференции «Наука и молодёжь: актуальные вопросы и пути инновационного развития АПК», посвященной 45-летию ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, 06 июня 2023 года. – п. Майский: Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 2023. – С. 169-170.